

TEMURIY MALIKALARNING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI ROLI

Sh.B.Suyunov

Ilmiy rahbar: SamDChTI dotsenti:

D.S.Qurbonova

SamDChTI 1-bosqich talabasi:

Koʻhna moziy hayotiga nazar tashlaydigan boʻlsak, tarixning zarvaraqlarini varaqlar ekanmiz, ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida erkaklar bilan bir qatorda teng hayot kechirgan ayol malikalarning nomlari ham tarannum etilib kelinadi. Shunday boʻlishiga qaramasdan, ayollar ichida ham shavqatlisi, yetuk donishmandlar-u suxandon shoirlar yetishib chiqqan. Misol tariqasida aytadigan boʻlsam, massagetlar hukmdori Toʻmaris, ispan qurolichasi Izabella, arman malikasi Tamaralar oʻz davrining yetuk siyosatdon hukmdorlari boʻlishgan. Sanab oʻtgan hukmdorlar gʻarb tomonda maʼlum sanoqda boʻlsa sharq tomonlarda koʻplab uchratish mumkin. Sanab oʻtish joiz boʻlsa Amir Temur (1336-1405) rafikasi Saroymulxonim (1341-1408), Shoxrux Mirzoning (1377-1447) rafiqasi Gavharshodbegim (1379-1457), Sulton Husayn Boyqaroning (1438-1506) xotini Xadichabegim (1451-1511), Zaxriddin Muhammad Boburning (1483-1530) qizi Gulbadanbegim (1523-1603) bundan tashqari Umar Shayx Mirzoning (1456-1404) toʻngʻich qizi Xonzodabegim (1456-1404), Shox Jahonning (1592-1666) sevikli xotini Mumtoz Mahal (1594-1631) kabilarni butun dunyoga namuna qilib koʻrsatsak boʻladi.

Bu malikalar haqida tarixdan koʻp tarixiy manbalar hamda qoʻlyozmalardan bilish imkoni mavjud. Masalan, Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma”, Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zarafnoma”, Zaxiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma”, Jahongirning “Jahongirnomi” kabi qimmatli xazinalar mavjuddir.

Saroymulxonim

Saroymulxonim Chigʻatoy ulusiga mansub boʻlib moʻgʻul xonlaridan Qozonxonning qizi 1341-yilda tugʻilgan. Saroymulxonim sohibqiron Amir Temurning haramidagi barcha malikalardan ulugʻrogʻi hisoblanib, “katta xonim” yoxud “Bibixonim” degan unvonga noib edi. Shubhasiz, bu eʼzozga musharraf boʻlish uchun aql-zakovat, did-farosat, fikrlash doirasining ulkanligi bosh omil boʻlgan. Zotan, tarixiy manbalarning guvohlik berishiga qaraganda, Saroymulxonim oʻz zamonasining yuksak darajadagi idrokli, farosatli, tadbirkor va aql-zakovat sohibasi qolaversa husn-latofat bobida ham benaziri edi. Saroymulxonim

insonparvar, vatanni sevguvchi, mamlakatning siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotidan yaxshigina xabardor bo'lgan ayol bo'lishiga qaramasdan saltanat ishlarida dono maslahatlari bilan qatnashib turgan ayol edi. Amir Temur o'z rafiqasiga bo'ysunmagan bo'lsada har jabhada Saroymulxonim maslahatiga ehtiyoj sezib turgan. Ibn Arabshohning ma'lumotlariga ko'ra, Xalil Sulton Mirzoning xotini Shod Mulk begim 1408-yilda Saroymulxonimni zaharlab o'ldirgan.[1]

Meni o'ylantirgan narsa shundan iboratki, qo'shxotinlik bo'lganiga qaramay davlat ishlariga yelkama-yelka turib bergani, qolaversa Amir Temur yuksak bilim egasi bo'lishiga qaramasdan ayol kishining yordamini inobatga olishi tahsinga loyiqdir.[2]

Jamiyatdagi o'rni beqiyos bo'lib, u adolat va tinchlik tarafdori sifatida xalq orasida e'zozlangan. Saroymulxonim san'at va madaniyat homiysi sifatida ijodkorlarni qo'llab-quvvatlagan, ularning asarlari orqali Temuriylar davri madaniyatining gullab-yashnashiga zamin yaratgan. Uning ta'siri bilan Temuriylar davlati nafaqat siyosiy qudrati, balki madaniy yuksalishi bilan ham tarixda o'chmas iz qoldirdi.

Gavharshodbegim

Gavharshodbegim Amir Temurning to'rtinchi o'g'li Shohruh Mirzoning suyuqli katta xotini edi. U Chig'atoy zodagonlaridan G'iyosiddin Tarxonning qizi bo'lib, 1379-yilda tug'ilgan. [1] 1393-yilda Shohruh Mirzo nikohiga kirgan. Undan uch o'g'il-u ikki qiz ko'rgan. Tarixiy ma'lumotlarning daliliga qaraganda, Gavharshodbegim yuksak did-farosatli, oqila, tadbirkor, suxandon, bir so'zliqat'iyatli, husn bobida ham benazir ayollarning oldi bo'lgan. Shohruh Mirzo ko'p vaqtini toat-ibodat va kitob o'qish bilan o'tkazardi, shu vaqtda saltanat devon ishlarini Gavharshodbegim boshqarib qarar edi. Amir Temur vafotidan keyin ham saltanat Shohruh Mirzoga o'tayotgan paytda saltanat uning mahubasi Gavharshodbegimga ehtiyoj sezardi. Shu bois, saltanatga doir ko'pgina ishlar malikaning nazar-e'tiboriga havola qilingan. Bundan tashqari, Gavharshodbegim Hirotdagi juda ko'p qurilish ishlariga rahnamolik qildi. Uning o'zi ham Hirotda ikkita madrasa qurdirgani so'zimning dalilidir. Gavharshodbegim 1457-yilda Sulton Abusaid Mirzoning farmoniga ko'ra chopib o'ldirilib tashlangan va o'zi qurdirgan madrasa yonidagi Boysung'ur dahmasiga dafn etiladi.[3] Gavharshodbegimning jamiyatdagi o'rni uning ayollar faolligi va davlat ishlariga aralashuviga bo'lgan ijobiy munosabatida namoyon bo'ladi.

Uning homiyligida qurilgan Hirotdagi Gavharshod masjidi va boshqa me'moriy inshootlar nafaqat uning madaniyatga bo'lgan e'tiborini, balki xalqqa xizmat qilishga

intilishini ko'rsatadi. Gavharshodbegim ilm-fan, adabiyot va san'atni rivojlantirishda katta hissa qo'shgan, saroy atrofida ziyolilarni to'plagan va Temuriylar davri madaniy uyg'onishining muhim homiylaridan biri bo'lgan. Uning faoliyati ayollarning jamiyatdagi mavqeini yuksaltirgan va tarixda unutilmas iz qoldirgan.

Xonzodabegim

Xonzodabegim Umar Shayx Mirzoning qizi, Zahiriddin Muhammad Boburning opasi bo'lib 1478-yilda Andijonda tug'ilgan. Tarixiy manbalarning shohidlik berishicha, Xonzodabegim did-farosatli, o'tkir zehni va aql-zakovat sohibasi edi. Xonzodabegim Shayboniyxon nikohiga kiradi va undan bir o'g'il ko'rasi. Ismi Xurrambek deb ataladi. 1544-yili Xonzodabegim Kobulhaq degan joyda olamdan o'tadi. Oradan uch oy o'tgach uning hokimi Kobulga keltirilib, Boburshoh maqbarasiga dafn etiladi.[4] Xonzodabegimga o'xshab, men ham aql va farosatim bilan odamlarga o'rnak bo'lishni, ilm-fan va san'atga e'tibor qaratib, atrofimdakilarga ilhom bag'ishlashni xohlayman. Hayotimda har bir ishni sabr-toqat va donolik bilan amalga oshirib, jamiyatga naf keltiradigan inson bo'lishga intilaman. Xonzodabegim Temuriylar sulolasining eng nufuzli va hurmatli ayollaridan biri bo'lib, jamiyatda o'zining dono rahbarlik qobiliyati, madaniyatga bo'lgan e'tibori va siyosiy faolligi bilan katta rol o'ynagan. U Boburning singlisi sifatida, nafaqat uning hayotidagi yaqin maslakdoshi, balki Temuriylar sulolasining umumiy taqdirida ham muhim ta'sir ko'rsatgan.

Xonzodabegim o'z donoligi va murosachiligi bilan oilaviy nizolarni yumshatgan, siyosiy masalalarda maslahatchi bo'lib xizmat qilgan. U ayollarning jamiyatdagi mavqeini yuksaltirishda ibrat bo'lgan, ilm-fan va adabiyot homiysi sifatida ijodkorlarni qo'llab-quvvatlagan. Uning bag'rikengligi va madaniy taraqqiyotga qo'shgan hissasi tufayli Xonzodabegim o'z davrining yuksak ma'rifatli ayollari qatorida tarixda o'chmas iz qoldirgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, tarixdagi ko'p voqea-hodisalarda erkak kishi bilan barobar jang maydonida jang qilgan, saltanatning boshqaruv jarayonida o'z aql-idroki bilan qatnashgan qolaversa oilasi uchun jon fido qilgan ayollar tariximizning zar varaqlarida muhrlanib qoladilar. Har qanday holatda ham biz kelajak avlod bu ayollarning namuna qilib bularga ergashsak xato qilmaymiz deb barilla ayta olaman. Temuriy malikalari o'z davrining ma'rifatparvar va ta'sirchan ayollari bo'lib, ular davlat ishlarida muhim rol o'ynagan, ilm-fan va san'atni rivojlantirishga hissa qo'shganlar. Ular orasida davlat arbobi, shoira va homiy sifatida tanilganlar ko'p bo'lib, o'z davrining madaniy taraqqiyotida katta iz qoldirganlar. Bu malikalarning

faoliyati nafaqat Temuriylar davlatining ichki siyosatiga, balki butun Sharq uygʻonish davriga katta taʼsir koʻrsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati:

1. T.Fayziyev “Temuriy malikalari” Oʻzbekiston-2012
2. L.Mardonova “Temuriy malikalarning hayoti va faoliyati” Toshkent-2023
3. V.V.Bartold “Ulugʻbek va uning davri”.Toshkent: Fan nashriyoti,1968
4. I.Rizayev “Temuriy davrida madaniyat va fan”.Samarqand Sharq,1998